

LINEE GUIDA

E RACCOMANDAZIONI PER L'INSEGNAMENTO DELL' ALFABETIZZAZIONE VISIVA CRITICA

CLIP critical
visual
media
literacy and
empowerment

Co-funded by
the European Union

Il progetto CLIP

CLIP "Critical visual media literacy and empowerment" mira a rafforzare le capacità digitali del settore dell'istruzione superiore e ad accrescere le competenze di alfabetizzazione visiva critica, una componente fondamentale del modo in cui gli studenti e i cittadini europei si informano nell'era digitale.

Il progetto è finanziato dal programma Erasmus+ dell'Unione europea e si estende per 18 mesi (ottobre 2022 - marzo 2024).

Il partenariato è composto da:

- UNIMED - Unione delle Università del Mediterraneo
- Università IULM
- Hellenic Open University
- ALL DIGITAL

Maggiori dettagli sul progetto sono disponibili qui: <https://clipproject.eu/>

Licenza

Quest'opera è rilasciata sotto una licenza Internazionale Creative Commons Attribuzione 4.0 (CC BY 4.0).

Disclaimer

Co-funded by
the European Union

Finanziato dall'Unione europea. Le opinioni espresse appartengono, tuttavia, al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione europea o dell'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura (EACEA). Né l'Unione europea né l'EACEA possono esserne ritenute responsabili.

Progetto n.: 2022-1-IT02-KA220-HED-000087261

Co-funded by
the European Union

Sommario

Introduzione.....	3
Il progetto.....	3
Contesto e motivazioni.....	3
Obiettivi dell'educazione all'alfabetizzazione ai media visivi.....	4
Definizioni: Cos'è l'alfabetizzazione visiva dei Media?.....	5
Il corso di CLIP.....	6
I moduli.....	6
Obiettivi di apprendimento.....	7
Linee guida per i corsi sull'alfabetizzazione visiva dei media.....	8
Prima dell'attività di apprendimento: Pianificazione di un corso di alfabetizzazione ai media visivi.....	8
Durante l'attività di apprendimento: Creare ambienti di apprendimento per l'alfabetizzazione ai media visivi.....	10
Principi generali.....	10
Dopo l'attività di apprendimento: Monitoraggio, commenti e valutazione.....	11
Raccomandazioni.....	12
Per gli educatori.....	12
Per le istituzioni educative.....	12
Per le istituzioni.....	13

Introduzione

Il progetto

Queste linee guida sono state create dai partner del progetto CLIP e curate dallo staff di ALL DIGITAL, con il contributo significativo di esperti che sono stati consultati nel corso del progetto. Queste linee guida fanno parte del progetto CLIP "Critical visual media literacy and empowerment", finanziato dal programma Erasmus+ dell'Unione Europea. Il progetto mirava a rafforzare le capacità digitali del settore dell'istruzione superiore e ad aumentare le competenze di alfabetizzazione visiva critica come componente fondamentale per gli studenti e i cittadini europei che si informano nell'era digitale. Il progetto è stato realizzato da un consorzio composto da UNIMED, Unione delle Università del Mediterraneo, la Hellenic Open University, l'Università IULM e ALL DIGITAL, una rete paneuropea di soggetti interessati allo sviluppo delle competenze digitali.

Il documento si basa sul lavoro del progetto di creazione di un Rapporto sull'alfabetizzazione ai media visivi nell'istruzione superiore europea e sullo sviluppo di un micro-corso di apprendimento sull'alfabetizzazione e la padronanza critica dei media visivi. In particolare, il documento tiene conto delle lezioni apprese dalle implementazioni pilota di questo corso.

Durante il suo sviluppo, le raccomandazioni e le linee guida contenute nel presente documento sono state sottoposte a un processo di revisione e consultazione da parte delle parti interessate, tra cui le principali reti scolastiche, le scuole, le organizzazioni di IFP, compresi i centri di competenze digitali non formali sia a livello europeo che a livello nazionale, e con i rappresentanti di altre iniziative dell'UE.

Contesto e motivazioni

La rappresentazione visiva fuorviante è spesso caratterizzata da rappresentazioni mediatiche stereotipate, solitamente formate sulla base di rappresentazioni visive dominate da speculazioni e sensazionalismo, e può generalmente promuovere un'agenda ideologica o manipolare i comportamenti degli spettatori. Attraverso il consumo di immagini stereotipate, la cultura visiva dominante spesso rappresenta i migranti e i rifugiati ignorando le loro circostanze storiche, culturali, politiche e umane. La cultura visiva ostile e i pregiudizi sulle immagini hanno infatti implicazioni sul dialogo sociale e interculturale e sull'inclusione sociale. Coltivare l'autoconsapevolezza degli studenti e renderli consapevoli delle politiche di rappresentazione attraverso l'alfabetizzazione ai media visivi è un elemento fondamentale per aiutarli a sviluppare il pensiero critico, le competenze sociali e interculturali e le abilità comunicative essenziali per il discorso civico. Le università si trovano in una posizione unica per contribuire ad affrontare la disinformazione e sono i principali destinatari di questo documento. Tuttavia, riteniamo che queste linee guida - e il micro-corso proposto su cui si basano - siano applicabili in qualsiasi contesto e fase educativa, e sono quindi rivolte a educatori, responsabili politici e interlocutori di istituti di

istruzione superiore, scuole, IFP e fornitori di formazione per adulti, ONG e reti accademiche.

L'obiettivo di questo documento è quello di fornire un insieme scalabile e trasferibile di idee e raccomandazioni pratiche per lo sviluppo di iniziative di alfabetizzazione ai media visivi in Europa, compresi strumenti operativi per la promozione di una comunicazione visiva non distorta e linee guida per l'insegnamento dell'alfabetizzazione ai media visivi, che sosterranno l'adozione a lungo termine di un approccio globale alla questione dell'alfabetizzazione ai media visivi nell'istruzione superiore e in altri ambienti di apprendimento che vanno dalle scuole secondarie ai centri di apprendimento informali e non formali delle competenze digitali.

Obiettivi dell'educazione all'alfabetizzazione ai media visivi

L'obiettivo principale dell'educazione all'alfabetizzazione ai media visivi, e quindi del corso e delle linee guida qui presentate, è quello di aumentare la padronanza digitale e la coscienza critica sui media visivi degli studenti, degli allievi e dei cittadini europei, e delle istituzioni che li educano. Questo vale all'interno delle comunità di studi sulla comunicazione, trasversalmente a tutte le materie e, in ultima analisi, in tutti i contesti di partecipazione civica. Un corso (di micro-apprendimento) di alfabetizzazione e padronanza critica dei media visivi dovrebbe fornire ai partecipanti la necessaria comprensione dell'importanza delle immagini nelle società attuali, alimentando comportamenti resistenti alla disinformazione e fornendo competenze pratiche per individuare i pregiudizi sulle immagini e gli stereotipi negli artefatti visivi.

In sostanza, i risultati di apprendimento di un corso di alfabetizzazione critica ai media visivi possono essere riassunti dalla definizione di studente visivamente alfabetizzato elaborata nelle linee guida ACA/ACRL¹.

- Lo studente con un'alfabetizzazione visiva determina la natura e l'entità dei materiali visivi necessari.
- Lo studente con un'alfabetizzazione visiva trova e accede alle immagini e ai media visivi necessari in modo efficace ed efficiente.
- Lo studente con un'alfabetizzazione visiva interpreta e analizza i significati delle immagini e dei media visivi.
- Lo studente con un'alfabetizzazione visiva valuta le immagini e le loro fonti.
- Lo studente con un'alfabetizzazione visiva usa le immagini e i media visivi in modo efficace.

¹ Association of College Research Libraries (Acrl), "ACRL Visual Literacy Competency Standards for Higher Education", American Library Association, October 27, 2011, <http://www.ala.org/acrl/standards/visualliteracy>

- Lo studente con un'alfabetizzazione visiva progetta e crea immagini e supporti visivi significativi.
- The visually literate student understands many of the ethical, legal, social, and economic issues surrounding the creation and use of images and visual media, and accesses and uses visual materials ethically.

Definizioni: Cos'è l'alfabetizzazione visiva dei Media?

Ai fini di queste linee guida partiamo da una comprensione di base della Visual Media Literacy, basandoci sulla citazione di Wileman in Stokes (2002, 12)², come "la capacità di leggere, interpretare e comprendere le informazioni presentate in immagini pittoriche o grafiche" e come "un gruppo di competenze che permette agli esseri umani di discriminare e interpretare le azioni visibili, gli oggetti e/o i simboli, naturali o costruiti, che incontrano nell'ambiente", seguendo la definizione di alfabetizzazione visiva dell'European Research Infrastructure Consortium (ERIC).

Tuttavia, queste definizioni mancano di una visione completa della Visual Media Literacy, che ha una componente attiva intrinseca oltre alla ricezione passiva dei media visivi. Pertanto, proponiamo il seguente principio di comprensione della Visual Media Literacy:

L'alfabetizzazione ai media visivi implica non solo il consumo di immagini, ma anche la partecipazione attiva alla creazione, alla cura e all'analisi delle immagini. Richiede che gli individui diventino abili nella comunicazione visiva, sfruttando il potere delle immagini per trasmettere idee, sostenere cause e impegnarsi in dialoghi significativi.

È importante notare che la definizione della comprensione di cosa sia l'Alfabetizzazione visiva dei Media e di un Artefatto Visivo dovrebbe essere una parte iniziale di qualsiasi corso di educazione ai media visivi, e costituisce il nucleo del primo modulo del micro-corso sviluppato nell'ambito del progetto CLIP, in cui si raccomanda l'uso della *Critical visual literacy* (Sheng Kuan Chung, 2013³) come testo primario.

Tuttavia, la definizione appropriata e il materiale di partenza applicato variano a seconda del contesto di apprendimento del corso, dell'età degli studenti a cui il corso è rivolto e del

² Stokes S., Visual Literacy in Teaching and Learning: A Literature Perspective, Journal for the Integration of Technology in Education, vol. 1, Issue 1, 2002, 10–19

³ Sheng Kuan Chung, Critical Visual Literacy, The International Journal of Arts Education, vol. 11, Issue 2, 2013, 1-36

contesto del settore a cui il corso è orientato. Tutti questi fattori, e altri ancora, possono rendere necessario cambiare gli aspetti del concetto di alfabetizzazione visiva dei media rispetto ad altri. Per esempio, un corso di alfabetizzazione visiva dei media per studenti di giornalismo utilizzerà tipi diversi di artefatti visivi rispetto a un corso di laurea in sociologia o in statistica, il che porta a una diversa concezione del significato di alfabetizzazione visiva dei media nel contesto del settore.

Per una discussione più dettagliata sulla Visual Media Literacy e sul contesto della storia del settore, si rimanda al Rapporto sulla Visual Media Literacy in Europa creato dal progetto CLIP.

Il corso di CLIP

Per facilitare l'implementazione di corsi di alfabetizzazione critica ai media visivi in un'ampia gamma di istituti di istruzione superiore e di contesti di apprendimento, il progetto CLIP ha sviluppato un micro-corso come raccomandazione di base, da utilizzare direttamente o da adattare alle esigenze specifiche in base alle necessità del contesto di apprendimento.

Il corso è strutturato in cinque moduli, quattro dei quali costituiscono il nucleo del corso e un modulo introduttivo che copre gli aspetti più essenziali dello studio delle immagini e degli artefatti visivi. Basato sui risultati di un'ampia ricerca condotta dai partner del progetto CLIP e su interviste approfondite con esperti, il corso comprende gli elementi più significativi da insegnare, dotando gli studenti della comprensione e della capacità necessarie per considerarli in modo critico.

Il corso è il più sintetico possibile per poter essere integrato nel maggior numero possibile di strutture e programmi di studio esistenti. Si avvale di videolezioni concise combinate con attività di apprendimento interattive e documenti accademici che fanno da sfondo agli argomenti trattati. I materiali sono forniti sulla piattaforma CLIP per facilitarne l'accesso⁴.

I moduli

Modulo 1 - Introduzione

Il modulo introduttivo è pensato per far conoscere agli studenti i concetti chiave su cui si basa il resto del corso e la piattaforma del corso, nonché la metodologia e la struttura di valutazione del corso.

Modulo 2 – Sguardo critico

In questo primo modulo di contenuto si insegna agli studenti la natura artificiale delle immagini, che si applica sia alla loro creazione che alla loro ricezione. L'insegnamento chiave trasmesso nel modulo è che le immagini non sono rappresentazioni dirette della realtà, un punto che deve essere particolarmente rafforzato alla luce dell'impatto che la

⁴ <https://clipproject.eu/results/micro-learning-course/>

fotografia e il cinema hanno avuto su questa comprensione. È interessante notare che gli sviluppi più recenti del potenziale di alterazione di questi tipi di media visivi sottolineano la natura delle immagini come prodotti in ultima analisi artificiali.

Modulo 3 – Ripensa il tuo sguardo

Questo modulo si concentra sulla consapevolezza che gli artefatti visivi sono portatori di messaggi incorporati informati dai valori, dalle convinzioni e dai punti di vista dei creatori, e sull'informazione di chi li riceve. Dall'altra parte, gli studenti imparano che le interpretazioni e le risposte degli spettatori quando si confrontano con le immagini sono modellate dal loro background culturale, etico ed estetico.

Modulo 4 – Decodificare il Significato Visivo

Il terzo modulo di contenuto trasmette agli studenti l'importanza del contesto in cui le immagini sono viste e la trasformazione che possono subire quando questo contesto cambia. Gli studenti non solo sono esposti all'effetto dei testi e dei discorsi di accompagnamento che possono alterare l'interpretazione di un'immagine, ma sono anche invitati a riflettere sul modo in cui contesti storici, sociali e culturali più ampi influenzano questa ricezione.

Modulo 5 – Preservare il passato

Nel modulo finale del micro-corso, gli studenti sono sensibilizzati all'importanza delle immagini come testimoni visivi che devono essere raccolti e conservati in archivi visivi. Il modulo fornisce inoltre agli studenti strategie efficaci per l'utilizzo di tali archivi, tra cui la ricerca di immagini tramite parole chiave e query testuali.

Obiettivi di apprendimento

Il corso mira a sviluppare negli studenti competenze critiche in materia di media visivi. Uno dei risultati principali del corso è quello di consentire agli studenti di interpretare le immagini nel loro contesto, di individuare le distorsioni e gli stereotipi negli artefatti visivi e di essere consapevoli dei fondamenti della cultura visiva. Inoltre, il corso offre una comprensione avanzata dei pregiudizi e degli stereotipi culturali che influenzano la ricezione delle immagini al di là di un'apparenza iniziale oggettiva e neutrale, e presenta agli studenti le migliori pratiche più recenti nella comunicazione visiva.

Al termine del corso di micro-apprendimento, ci aspettiamo che gli studenti possiedano le capacità di un individuo visivamente alfabetizzato. Queste includono la capacità di identificare la natura e la portata dei materiali visivi richiesti e di interpretare e analizzare criticamente le immagini e i media visivi. Inoltre, gli studenti sapranno localizzare e accedere in modo efficiente alle immagini, valutando l'affidabilità delle fonti d'archivio e riconoscendo come utilizzare le immagini in modo etico e competente.

Linee guida per i corsi sull'alfabetizzazione visiva dei media.

Le seguenti linee guida e raccomandazioni delineano gli elementi da prendere in considerazione nella pianificazione, nell'attuazione e nella valutazione dei corsi di alfabetizzazione ai media visivi nell'istruzione superiore. Sono strutturate in sezioni che coprono considerazioni rilevanti prima, durante o dopo lo svolgimento dell'attività di apprendimento.

Prima dell'attività di apprendimento: Pianificazione di un corso di alfabetizzazione ai media visivi

Qualsiasi corso che cerchi di educare gli studenti alla Visual Media Literacy deve essere preparato tenendo conto dei seguenti principi:

Contesto curricolare

Determinare il contesto del corso. Considerate se il corso è rivolto agli studenti di un programma specializzato o se viene offerto come strumento trasversale aperto a studenti di tutti i settori di studio. Il fatto che il corso sia una parte obbligatoria del corso di laurea, un insegnamento facoltativo o aggiuntivo determinerà la composizione del gruppo di studenti, nonché i loro potenziali livelli di interesse e impegno. Inoltre, il contesto curricolare influisce sul tempo e sull'impegno di studio disponibili per il corso e stabilisce i limiti dell'intensità della formazione fornita. Il micro-corso sviluppato dal progetto CLIP tiene conto di un ambito potenzialmente limitato per un corso di questo tipo all'interno del curriculum, e quindi mantiene al minimo i requisiti di tempo e impegno.

Strumenti digitali come elemento base nell'apprendimento

Poiché l'importanza dei media digitali continua ad espandersi praticamente in tutti gli aspetti della nostra vita, è altrettanto importante sviluppare un'alfabetizzazione critica ai media virtuali in un contesto digitale. Ciò si estende anche all'applicazione degli strumenti digitali nell'istruzione stessa, che dovrebbero essere integrati come elemento regolare, se non addirittura predefinito, nell'attività di apprendimento. Tuttavia, non va sottovalutato il ruolo degli strumenti di apprendimento non digitali, in quanto gli esercizi concreti e manuali possono fornire un'esperienza di apprendimento unica.

Metodi interattivi: collaborativi e cooperativi

In linea con l'idea che l'alfabetizzazione ai media visivi incorpora una componente attiva significativa, il corso che mira a dotare gli studenti di un'alfabetizzazione ai media visivi dovrebbe assumere forme di apprendimento partecipativo e attivo, e il tempo di pura lezione dovrebbe essere ridotto al minimo.

Coinvolgere gli studenti

L'applicazione di metodologie di apprendimento interattive non solo consente agli studenti di contribuire con le proprie prospettive ed esperienze, ma le richiede per avere successo. Per questo, rispettare il punto di vista degli studenti e incoraggiarli a inserire il loro

background nel processo di apprendimento è essenziale e i loro contributi devono essere presi sul serio.

Chi sono i tuoi student?

La soggettività gioca un ruolo importante nell'interpretazione e nell'analisi degli artefatti visivi, e questa soggettività è informata e riflessa dal background e dall'identità degli studenti che frequentano il corso, influenzando la selezione dei materiali e degli esempi utilizzati nel corso, appropriati e rilevanti per l'età.

Valorizza la diversità

I gruppi di studenti saranno omogenei solo in rari casi, e la diversità tra gli studenti è una risorsa per l'educazione all'alfabetizzazione ai media visivi. L'analisi e la possibilità di mettere in comune le diverse identità del gruppo di apprendimento favorirà il successo dell'attività di apprendimento e ne rafforzerà i risultati positivi per tutti gli studenti.

Strategie di apprendimento tra pari

Per sfruttare al meglio il potenziale portato in classe dalle esperienze, dal background e dalle conoscenze pregresse degli studenti, si possono utilizzare strategie di apprendimento tra pari. Ciò aumenterà il livello di partecipazione, farà sentire gli studenti coinvolti e trasmetterà loro che i loro contributi sono apprezzati. Tuttavia, le strategie di apprendimento tra pari richiedono una guida da parte dell'educatore.

Abitudini dei Media Visivi

Gli studenti, soprattutto in un contesto di istruzione superiore, arriveranno al corso con abitudini consolidate e preformate nei confronti dell'alfabetizzazione ai media visivi. Il disimparare queste abitudini può diventare una parte necessaria del processo di apprendimento e gli educatori dovrebbero notare che questo disimparare diventa tanto più difficile quanto più queste abitudini sono già formate. Questo vale per tutte le fasi dell'apprendimento, compresi i contesti educativi precedenti, poiché gli studenti si confrontano con i media visivi (digitali) nel corso della loro vita e durante le loro attività al di fuori dell'istituto di apprendimento.

Motivazione attraverso gli eventi locali

Il corso sull'alfabetizzazione ai media visivi prospera se i discenti si collegano e si relazionano con gli esempi utilizzati per illustrare i principi dell'alfabetizzazione ai media visivi. Sebbene sia necessario un ulteriore sforzo per identificare e preparare materiali appropriati con un collegamento locale, i vantaggi di facilitare il coinvolgimento e di sottolineare la rilevanza del corso valgono l'investimento.

Quel che funziona per un gruppo non funziona per un altro

Come ogni gruppo di discenti è eterogeneo di per sé, così i gruppi di discenti sono eterogenei tra loro. Un corso sviluppato idealmente può essere riutilizzato in più contesti e per più gruppi di discenti. Tuttavia, ciò richiede l'adattamento del materiale esistente alle

esigenze specifiche del rispettivo gruppo di studenti. La promozione dell'appropriazione del processo di apprendimento da parte del gruppo di studenti attraverso il coinvolgimento degli stessi può facilitare questo adattamento.

Condivisione di conoscenze e pratiche nella comunità di educatori

Impegnarsi con i colleghi, imparare dalle esperienze degli altri educatori e convalidare e condividere le proprie esperienze consente lo sviluppo e il miglioramento continuo del corso. Questo può essere particolarmente utile tra le facoltà e i dipartimenti di un settore specializzato e tra i diversi istituti di istruzione superiore dello stesso Paese o all'estero.

Coinvolgimento di attori esterni

Può essere utile invitare attori esterni a fornire competenze pratiche sull'argomento, sia in termini di studi sull'alfabetizzazione ai media visivi che di rappresentanti specifici della materia. Queste interazioni facilitano la creazione di reti, possono sottolineare la rilevanza del corso e creare entusiasmo e novità, aumentando così il coinvolgimento degli studenti partecipanti. Tuttavia, ci sono potenziali costi amministrativi e di altro tipo da tenere in considerazione, oltre alla possibilità di introdurre un rischio di parzialità o di promozione di interessi commerciali o politici, che devono essere soppesati rispetto ai benefici.

Durante l'attività di apprendimento: Creare ambienti di apprendimento per l'alfabetizzazione ai media visivi

Principi generali

- Durante l'insegnamento dell'alfabetizzazione critica ai media visivi, è importante continuare a monitorare le dinamiche sociali che si sviluppano in classe, in particolare nell'ambito della discussione di esempi e argomenti potenzialmente controversi o sensibili. L'impatto delle dinamiche sociali interne alla classe aumenterà con il grado di coinvolgimento degli studenti nella definizione del processo di insegnamento.
- Per valutare adeguatamente la metodologia applicata, è necessario registrare le reazioni e le risposte degli studenti agli eventi che si verificano durante l'attività di apprendimento. Questo serve a valutare l'uso della metodologia per il gruppo specifico con le sue caratteristiche specifiche e a valutare la metodologia in generale.
- Discutere gli argomenti che possono costituire esempi rilevanti per un corso di alfabetizzazione critica ai media visivi può richiedere di trovare un equilibrio tra la classe come clima aperto e come spazio sicuro. Gli studenti dovrebbero sentirsi incoraggiati a condividere i loro punti di vista e le loro opinioni, anche se in contraddizione con gli altri. D'altra parte, questa apertura non deve consentire la discriminazione o l'esclusione dei partecipanti.

Dopo l'attività di apprendimento: Monitoraggio, commenti e valutazione

Dopo la conclusione di ogni attività di apprendimento e del corso nel suo complesso, l'educatore deve considerare diversi aspetti relativi alla valutazione delle attività precedenti.

Valutazione

Come in tutti i processi educativi, l'educatore riflette sui risultati dell'attività di apprendimento condotta, innanzitutto dal proprio punto di vista. Questo comporta soprattutto un confronto tra il piano del corso e il suo svolgimento, ma include anche la trasformazione di qualsiasi punto di interesse e di appunti presi in materiale utilizzabile per la pianificazione di corsi futuri e per eventuali revisioni di quello attuale.

Commenti

Vale la pena considerare in che modo i partecipanti al corso possono essere coinvolti nella sua valutazione. Molti istituti di formazione hanno protocolli di feedback e di valutazione centralizzati o stabiliti che possono essere utilizzati a questo scopo. Tuttavia, questi possono essere troppo generalizzati o concentrarsi su aspetti di minore interesse per il formatore in termini di valutazione della sua metodologia specifica. Occorre tenere presente che un processo di feedback, condotto attraverso l'istituzione o direttamente dall'educatore, non è privo di oneri per i partecipanti. Tuttavia, questo non deve scoraggiare l'implementazione di un processo di feedback, ma indicare la natura e la portata dell'esercizio.

Trasferibilità

La valutazione dell'implementazione del corso in corso ha rilevanza per l'adattamento e il (ri)utilizzo degli elementi del corso in iterazioni future e in diversi contesti di apprendimento. È attraverso questa lente del processo di valutazione che un educatore può trasformare il suo piano di corso in una buona pratica da condividere con i colleghi.

Obiettivi d'apprendimento

Una considerazione fondamentale nella valutazione di un corso è se i risultati di apprendimento prefissati sono stati raggiunti dai partecipanti. Solo attraverso questa valutazione è possibile rilasciare ai partecipanti le credenziali per il corso e determinare il successo del corso stesso.

Raccomandazioni

Per gli educatori

- Qualsiasi approccio all'educazione degli studenti all'alfabetizzazione critica ai media visivi deve essere **incentrato sul discente**, tenendo conto del suo contesto individuale e promuovendo i principi di **inclusione, rispetto e flessibilità**.
- Gli educatori dovrebbero cercare e **interagire con i loro colleghi**, sia all'interno delle loro istituzioni educative che nel loro settore in Europa e oltre. Impegnarsi nelle reti è un modo eccellente per **scambiare buone pratiche, trarre ispirazione** e tenersi aggiornati, oltre a perfezionare le proprie buone pratiche **condividendole** con altri. Una di queste reti è l'European Digital Education Hub.
- L'alfabetizzazione critica ai media visivi è un campo **in via di sviluppo e dinamico**, il che significa che gli educatori dovrebbero continuare a **valutare, analizzare ed evolvere** le metodologie utilizzate nei loro corsi.

Per le istituzioni educative

- Gli educatori sono i **principali attori dell'innovazione e del successo educativo**. Per realizzare appieno la loro ricchezza di motivazione, entusiasmo e iniziativa, hanno bisogno del sostegno delle loro istituzioni scolastiche, che consentano loro di **sfruttare appieno il loro potenziale** per ottenere i migliori risultati di apprendimento per i loro studenti e tirocinanti.
- Alla luce della necessità di uno sviluppo continuo degli educatori e del personale in generale delle istituzioni di apprendimento, è fondamentale fornire loro **adeguate opportunità di accesso alla formazione**. Ciò include, se necessario e non disponibile altrimenti, la **fornitura diretta delle offerte di formazione**.
- L'alfabetizzazione critica ai media visivi dovrebbe essere considerata una **competenza chiave** che ogni studente dovrebbe acquisire durante la propria formazione. Ciò significa che gli istituti di istruzione superiore dovrebbero **integrare corsi di alfabetizzazione critica ai media visivi in tutti i loro programmi**, al di là di quelli che tradizionalmente includono tali corsi, come il giornalismo o gli studi sui media. Sebbene l'obiettivo specifico del corso possa variare a seconda dei settori, l'istituto di istruzione dovrebbe cercare di **armonizzare il più possibile l'approccio all'alfabetizzazione critica ai media visivi in tutti i suoi dipartimenti**, per garantire la coerenza e l'efficacia dell'educazione all'alfabetizzazione critica ai media visivi.
- L'alfabetizzazione critica ai media visivi comprende gli aspetti attivi e creativi delle interazioni con gli artefatti visivi. Di conseguenza, le istituzioni scolastiche dovrebbero **adottare e promuovere una cultura dell'alfabetizzazione visiva critica**, che abbracci i principi insegnati in corsi come il corso CLIP e li applichi ai materiali prodotti nel corso delle loro attività.

Per le istituzioni

- L'importanza e la necessità di dotare gli studenti di competenze critiche in materia di media visivi deve essere riconosciuta e affrontata di conseguenza nelle iniziative politiche che promuovono l'offerta di istruzione in questo settore. Le vie per sottolineare il riconoscimento di questa rilevanza sono **l'adozione e la promozione di quadri di riferimento per le competenze**, la loro inclusione nella **progettazione e nell'aggiornamento dei curricula** e il **sostegno alle istituzioni scolastiche che forniscono un'offerta formativa adeguata e di qualità nell'intero sistema educativo**.
- Affinché gli istituti di istruzione superiore siano in grado di fornire i corsi richiesti, devono disporre di finanziamenti adeguati per adempiere in modo efficace e sostenibile ai loro obblighi di insegnamento. **È necessario un finanziamento adeguato per sostenere strutture, attrezzature e personale adeguati**, compresa la loro manutenzione e il loro sviluppo continuo attraverso **aggiornamenti e formazione tempestivi**.
- Le autorità e i politici dovrebbero adottare un **approccio omnicomprensivo** nelle loro iniziative per l'educazione in generale e per l'alfabetizzazione critica ai media visivi in particolare. Il successo di queste iniziative tanto necessarie si basa sul sostegno di tutti i livelli di governo, sia in senso verticale, **dal livello europeo a quello locale**, sia in senso orizzontale, **attraverso tutti i dipartimenti** che riconoscono l'importanza dell'istruzione per tutta la società e l'economia.
- Garantire il rispetto degli obiettivi di qualità dell'istruzione può sembrare in contraddizione con la necessità di garantire ai fornitori di istruzione, le istituzioni scolastiche, la flessibilità e la capacità di adattarsi alle specifiche esigenze locali. **La promozione dell'uso di quadri di riferimento armonizzati e di standard comuni** colma questo apparente divario. Inoltre, la produzione e la distribuzione di linee guida per gli operatori **aiuta a trovare soluzioni individuali** a queste sfide, **abilitando la loro creatività e iniziativa**, pur mantenendo gli obiettivi generali, ovvero lo sviluppo di un'alfabetizzazione critica ai media visivi.